

ACADEMIA

Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE DE 2003.
NÚMEROS 96 Y 97

REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO

COMISIÓN DE PUBLICACIONES

EXCMOS. SRES.:

D. Fernando Chueca Goitia
D. José Antonio Domínguez Salazar
D. Antonio Bonet Correa
D. Julián Gállego Serrano
D. Antonio Fernández de Alba
D. Ángel del Campo y Francés
D. Antonio Iglesias Álvarez
D. José M.ª Luzón Nogué
D. Ismael Fernández de la Cuesta
D. Fernando de Terán Troyano

Consejo de redacción:

D. Antonio Gallego Gallego (*Delegado*)
D. Tomás Marco Aragón (*Vocal*)
D. Pedro Navascués Palacio (*Secretario*)

EDITA:

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
Alcalá, 13. 28014 Madrid
Teléfono: 91 524 08 64. Fax: 91 524 10 34
www.rabaf.insde.es

COORDINACIÓN: M.ª del Carmen Utande

DISEÑO Y MAQUETA: Adela Morán y Encarnación E. Lena

CUIDADO DE LA EDICIÓN: Gabinete de Estudios de la Calcografía Nacional

FOTOMECÁNICA: Cromotex, Madrid

IMPRENTA: Julio Soto. Impresor, Madrid

SUMARIO

- 9 REFLEXIONES ACERCA DE GOYA Y DEL [PEN]ÚLTIMO CARNAVAL
René Andioc
- 37 SOBRE LA RUINA DE LA CATEDRAL DE TUI (SIGLOS XVII Y XVIII)
Miguel Taín Guzmán
- 67 EL WESTMORLAND Y LA SOCIEDAD DE LONJISTAS DE MADRID
José M^a. Luzón Nogué y M^a. Dolores Sánchez - Jáuregui Alpañés
- 101 COMENTARIOS DE ANTONIO ORTIZ ECHAGÜE SOBRE PUVIS DE CHAVANNES
Javier Ortiz-Echagüe
- 119 LA ACADEMIA Y LOS ARQUITECTOS MUNICIPALES: EL CASO DE VALLADOLID
Francisco Javier Domínguez Burrieza
- 133 LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO Y LA ADMINISTRACIÓN
Manuel Utande Igualada
- 141 INVENTARIO DE LOS DIBUJOS ARQUITECTÓNICOS (DE LOS SIGLOS XVIII Y XIX)
EN EL MUSEO DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO (IV)
Silvia Arbaiza Blanco-Soler y Carmen Heras Casas

EL WESTMORLAND Y LA SOCIEDAD DE LONJISTAS DE MADRID¹

José M^a. Luzón Nogué

M^a. Dolores Sánchez - Jáuregui Alpañés

Entre los papeles del fondo Egerton de la British Library en Londres, se encuentran dos documentos inéditos relacionados con el Westmorland que han llamado recientemente nuestra atención. Su existencia aparece reflejada en el catálogo de manuscritos españoles que elaboró en el siglo XIX Pascual Gayangos, donde se anota brevemente entre los papeles clasificados como *Correspondencia miscelánea* una "Lista de Antigüedades y Libros, adquiridos en una Presa de embarcación Inglesa"².

El primero de los documentos es una carta escrita por el marqués de la Florida Pimentel al conde de Floridablanca sugiriéndole que el contenido de unos cajones que había en Málaga fuese examinado por los profesores de la Real Academia, para lo que recomendaba su traslado a Madrid. El segundo es una lista elaborada en la aduana de Málaga en la que aparece detallada la relación del contenido de una serie de cajones del Westmorland depositados allí en una casa de comercio marítimo. Ambos documentos debieron estar entre los papeles de la Secretaría de Estado y no es fácil conocer la forma en que salieron de allí, aunque es probable que ocurriese a fines del XVIII o comienzos del XIX. En todo caso, ambos documentos constituyen una valiosa información para ilustrar aspectos que no se conservan en la documentación de la Real Academia de San Fernando acerca del contenido de cada una de las cajas del Westmorland y las decisiones que se tomaron tres años después de su venta. De uno y otro haremos algunos comentarios para subrayar lo que aportan a lo que hasta ahora conocíamos y hemos publicado en otros trabajos³.

La primera noticia que teníamos de los pasos que se dan para que los cajones del Westmorland se trasladen a Madrid parte de una real orden fechada el 9 de julio de 1783 que

remite el conde de Floridablanca al marqués de la Florida Pimentel, que ocupaba el cargo de viceprotector de la Academia de San Fernando. En ella le hace saber que el rey ha sido informado de que en una presa hecha por los franceses a los ingleses en la pasada guerra se hallan en Málaga, en poder de una compañía de comerciantes, una serie de:

Pinturas, diseños y otros efectos pertenecientes a las nobles artes. Da instrucciones de que se custodien y detengan con particular cuidado, hasta que sean reconocidas por persona inteligente que nombrará a este fin. Y para que se verifique este reconocimiento con la exactitud y acierto que corresponde, necesito que V.S. me informe quién podrá hacerlo⁴.

Los acontecimientos posteriores hacían pensar que en respuesta a esta solicitud de Floridablanca la persona nombrada para dicha tarea habría sido el secretario de la Academia Antonio Ponz, pero en ese momento éste se encontraba haciendo un viaje por Inglaterra⁵; la carta aparecida en Londres nos permite añadir un matiz a esta decisión. La contestación del viceprotector, marqués de la Florida Pimentel, al secretario de Estado va fechada cuatro días más tarde, el 13 de julio, y en ella se da por enterado y le dice que tratándose de una "materia que á mi parecer es muy delicada y difícil, he reflexionado el caso y no creo que en Malaga ni cerca de ella haya sugeto de quien se pueda esperar que execute el reconocimiento con la exactitud y acierto que se desea⁶". Comenta, para justificar este juicio tan poco favorable hacia los pintores o entendidos que hubiera en Málaga, la negativa experiencia que tuvo unos años atrás cuando quiso adquirir alguna obra del pintor Juan Niño de Guevara, que había trabajado un siglo antes en aquella ciudad y a quien Palomino elogiaba por encima de Murillo: "Y me enviaron –dice en su carta– por originales de ~~Murillo~~* Niño dos Quadros malísimos". Lo mismo ocurrió con unas pinturas que había en Granada atribuidas a grandes maestros italianos que fueron compradas por un "Sugeto de gusto y caudal [...], y traídas a Madrid no se halló lo que se esperaba".

Expuestas estas razones, el marqués de la Florida Pimentel recomienda que se traigan los cajones depositados en Málaga a la Academia de San Fernando y que una vez allí "se reconozcan y aprecien por los Directores de Pintura, y sus tenientes", sugiriendo que se haga una lista en Málaga de lo que se envía y que le remitan un duplicado de la misma:

Por esta razon me parece, que el medio mas seguro será, que supuesto que los Ingleses las traerian con toda curiosidad, vengan en los mismos cajones cubiertos con encera-do: Que quedándose con razon de lo que remiten dirixan á V.E. un duplicado de ella: Y que luego que lleguen, se reconozcan y aprecien por los Directores de Pintura, y sus tenientes, y se dé á V.E. puntual aviso de las resultas. Esto es lo que encuentro menos expuesto para el fin deseado, si V.E. no halla inconveniente en su execucion⁷.

* Tachado en el documento original

Con fecha de 8 del presente, me dio V. E.
 el Rey ha sido informado de que en una
 parte hecha a los Señores Pedro Francisco,
 se hallan diversos, fineros, y otros efectos
 de los más celebres Artífices, poseedores de
 los Nobles artes, que se sacaron de Italia
 para el Rey. Ha de su real orden
 atender, y custodiar con particular cui-
 dado, en la Ciudad de Málaga, hasta que
 sean reconocidos por persona competente
 que se nombra a este fin, y que para
 que se verifique este reconocimiento con
 la exactitud y acierto que corresponde, que
 se le informe, quien podrá hacer
 lo. Deseando satisfacer al encargo de V. E.

Carta escrita por el viceprotector de la Academia,
 marqués de la Florida Pimentel, al secretario de
 estado, conde de Floridablanca, British Library,
 Londres.

ner que esta compañía quiso conocer con detalle el verdadero valor de los objetos a fin de conducir de la manera más ventajosa la posterior negociación.

Con toda probabilidad esta es la lista que recibió el marqués de Floridablanca, tras lo cual decide emitir la real orden del día 9 del mismo mes en la que solicitaba una segunda opinión de algún entendido que recomendase la Academia. La respuesta del viceprotector explica perfectamente el desenlace de la cuestión. Aconseja en primer lugar que se hagan traer los cajones a la Academia, tal como se hizo transcurridos unos meses cuando el 7 de octubre el conde Floridablanca informa al señor viceprotector "de estar en camino para esa Corte de orden del Rey, diez y siete Cajas marcadas con esta señal * con estatuas y otras cosas pertenecientes a las bellas Artes⁸¹". La segunda de sus recomendaciones se refería a que los Lonjistas guardasen una lista de lo enviado y que de esa misma se remitiese a Floridablanca una copia. Ésta sería la que nosotros hemos podido localizar ahora en Londres y que, como la carta del marqués de la Florida Pimentel, debía encontrarse en el archivo de la correspondencia del conde de Floridablanca, sin que tampoco podamos imaginar el modo en que pasó a integrar los fondos de lord Egerton. De esta manera cabe deducir que el destinatario de la relación era Floridablanca y su remitente la Sociedad de Lonjistas.

La lista que se elabora en Málaga y de la que se envía el referido duplicado, es la que verdaderamente aporta información de gran utilidad para completar los datos que faltaban en el complicado proceso de rehacer el contenido de los cajones⁹. Se trata de la única relación completa de los 59 cajones que se mencionan en los primeros documentos. Va encabezada por un texto que indica que se trata de los efectos del navío de presa inglesa nombrado el

Es en este punto donde la lista hallada en Londres aclara por primera vez algunos aspectos acerca de cómo debieron desarrollarse los acontecimientos, y si bien en dicha relación no figuran fecha ni destinatario, el último párrafo aporta la clave para averiguarlos: "Concuerda esta Relacion Copia con la remitida á Madrid á los Directores de la Compañía de Longistas en 1º de Julio del presente año de 1783, de cuya orden se reconocieron los arriba referidos efectos". A tenor de los documentos, todo parece indicar que la compañía de Lonjistas hizo saber al secretario de Estado el contenido de la carga que poseían en Málaga. Para ello, y a efectos de negociación, debieron ordenar la elaboración de una lista que se les remite el día uno de julio. Las cajas se hallaban depositadas desde hacía tres años en la casa de comercio marítimo denominada *Pedro Quintán, Galwey, y Obrien* que firman la relación del contenido. Es de supo-

"Westmoreland" (*sic*), hecha con la intervención del cabo del Resguardo nombrado por el administrador de la Real Aduana. Sigue a continuación la lista con la descripción de los 59 cajones indicando en cada uno de ellos las iniciales o marcas que llevaban en el exterior y otros datos añadidos en la Aduana. Al final del documento se advierte:

Que se hizo con todo cuidado, y diligencia posibles, tratandolo todo con delicadeza, por no causarles averias; y por esta causa nó será estraño se encuentre alguna alteración accidental. La que se há notado en el tiempo, que se han acondicionado, para remitir á Madrid de orden superior, se anotara aquí, y es a saber.

A continuación pasa a corregir dos errores, el primero es que han omitido mencionar unos fragmentos de la chimenea que iba en el cajón con la marca †.S. N^o.2 , y el otro que una pintura que se dice que está en el cajón con la marca W.A.F. N^o.1 está en realidad en el cajón †.G., lo que desconocíamos, puesto que en las listas hechas al llegar a la Academia, el óleo a que se refiere aparece ya entre el contenido del cajón †.G sin más indicaciones. La adición de estas correcciones con su explicación nos dan buena idea de la vigilancia con que se hizo el inventario, debido seguramente al valor que como documento de compra tenía en la transacción entre los Lonjistas y Floridablanca.

Como ya sabemos el envío a Madrid se realizó en dos remesas, la primera de ellas compuesta por diecisiete cajones. Acerca de ella Floridablanca remite las siguientes instrucciones el siete de octubre de ese año:

Por la adjunta Escritura y Relación que la acompaña se enterará V.S de estar en camino para esa Corte de orden del Rey, diez y siete Cajas marcadas con esta señal * con estatuas y otras cosas pertenecientes à las bellas Artes: Y para que à los Carruageros no se les cause la menor detención, encargo à VS. que haga advertir en el Registro de la Puerta de Toledo que luego que lleguen se les prevenga que se encaminen à la Casa dela Academia; y dispondrá V.S que descarguen en ella, y se suban las cajas a una de sus salas donde permanezcan hasta que Yo disponga su colocación¹⁰.

Tras su llegada a la Academia teníamos conocimiento de que el conserje Juan Moreno redacta una primera lista de las cajas y su contenido, en la que figuran algunas iniciales, aunque el número de cajones sólo ascendía a catorce. Esta lista, que fue redactada el dieciocho de octubre, permaneció oculta entre los papeles del viceprotector sin que llegara nunca a conocimiento de Antonio Ponz, a quien se hizo entrega de una segunda lista de esta primera remesa, en la que el conserje sustituyó las iniciales por una enumeración que en este caso sumaba quince cajones.

Esta documentación incompleta evidenciaba ciertos errores a la hora de realizar los inventarios, dificultando el poder definir con exactitud las iniciales y las piezas transportadas que formaban este primer envío. La primera observación que podemos hacer al tener esta relación elaborada en Málaga, cuando los cajones aún no se habían empezado a expedir para Madrid, es que tenemos por vez primera la totalidad de las cajas con sus marcas

	<p>Los cajones que contiene en el interior de la aduana de Málaga en el mes de Mayo de 1763. Los cajones que contiene en el interior de la aduana de Málaga en el mes de Mayo de 1763. Los cajones que contiene en el interior de la aduana de Málaga en el mes de Mayo de 1763.</p>		
F.S.	Los cajones que contiene en el interior de la aduana de Málaga en el mes de Mayo de 1763. Los cajones que contiene en el interior de la aduana de Málaga en el mes de Mayo de 1763. Los cajones que contiene en el interior de la aduana de Málaga en el mes de Mayo de 1763.	L.D.	Los cajones que contiene en el interior de la aduana de Málaga en el mes de Mayo de 1763. Los cajones que contiene en el interior de la aduana de Málaga en el mes de Mayo de 1763. Los cajones que contiene en el interior de la aduana de Málaga en el mes de Mayo de 1763.
R.O.	Los cajones que contiene en el interior de la aduana de Málaga en el mes de Mayo de 1763. Los cajones que contiene en el interior de la aduana de Málaga en el mes de Mayo de 1763. Los cajones que contiene en el interior de la aduana de Málaga en el mes de Mayo de 1763.	WAF	Los cajones que contiene en el interior de la aduana de Málaga en el mes de Mayo de 1763. Los cajones que contiene en el interior de la aduana de Málaga en el mes de Mayo de 1763. Los cajones que contiene en el interior de la aduana de Málaga en el mes de Mayo de 1763.
G.M.	Los cajones que contiene en el interior de la aduana de Málaga en el mes de Mayo de 1763. Los cajones que contiene en el interior de la aduana de Málaga en el mes de Mayo de 1763. Los cajones que contiene en el interior de la aduana de Málaga en el mes de Mayo de 1763.	I.D.	Los cajones que contiene en el interior de la aduana de Málaga en el mes de Mayo de 1763. Los cajones que contiene en el interior de la aduana de Málaga en el mes de Mayo de 1763. Los cajones que contiene en el interior de la aduana de Málaga en el mes de Mayo de 1763.
I.P.	Los cajones que contiene en el interior de la aduana de Málaga en el mes de Mayo de 1763. Los cajones que contiene en el interior de la aduana de Málaga en el mes de Mayo de 1763. Los cajones que contiene en el interior de la aduana de Málaga en el mes de Mayo de 1763.	I.M.	Los cajones que contiene en el interior de la aduana de Málaga en el mes de Mayo de 1763. Los cajones que contiene en el interior de la aduana de Málaga en el mes de Mayo de 1763. Los cajones que contiene en el interior de la aduana de Málaga en el mes de Mayo de 1763.
W.D.	Los cajones que contiene en el interior de la aduana de Málaga en el mes de Mayo de 1763. Los cajones que contiene en el interior de la aduana de Málaga en el mes de Mayo de 1763. Los cajones que contiene en el interior de la aduana de Málaga en el mes de Mayo de 1763.	AR.	Los cajones que contiene en el interior de la aduana de Málaga en el mes de Mayo de 1763. Los cajones que contiene en el interior de la aduana de Málaga en el mes de Mayo de 1763. Los cajones que contiene en el interior de la aduana de Málaga en el mes de Mayo de 1763.
I.G.	Los cajones que contiene en el interior de la aduana de Málaga en el mes de Mayo de 1763. Los cajones que contiene en el interior de la aduana de Málaga en el mes de Mayo de 1763. Los cajones que contiene en el interior de la aduana de Málaga en el mes de Mayo de 1763.	WC.	Los cajones que contiene en el interior de la aduana de Málaga en el mes de Mayo de 1763. Los cajones que contiene en el interior de la aduana de Málaga en el mes de Mayo de 1763. Los cajones que contiene en el interior de la aduana de Málaga en el mes de Mayo de 1763.

Lista elaborada por la Sociedad de Lonjistas en la aduana de Málaga, British Library, Londres.

exteriores perfectamente copiadas donde, en efecto, podemos contar diecisiete marcadas con un asterisco, a fin de que se les permita el paso por la aduana de Madrid sin necesidad de abrirlas. De este modo el error cometido por el consejero de la Academia Juan Moreno al enumerar los cajones de la lista que se entrega a Antonio Ponz queda definitivamente resuelto. Bien es verdad que habíamos hecho una reconstrucción muy aproximada¹¹ a la que solamente cabe añadir los cajones a los que faltaban datos para asociarlos con alguna marca. El n° 13 de la lista que consultó Antonio Ponz contenía dos tableros de mármoles embutidos de varios colores, uniendo en realidad el contenido de dos cajas de las que una lleva la letra B y la otra tenía escrito en su exterior *Por-West-Thomas Farrar Esq^r. Corn. Factor*. También los cajones n° 15 y 16 de Ponz, que en la primera lista hallada en la testamentaría del viceprotector aparecen marcados con la letra D inscrita en un rombo, corresponden a las que llevaban las iniciales †. P.* N° 2 y †.P. N° 4, con los pedestales de cuatro candelabros de mármol. La parte superior de estos candelabros iba en el cajón †.C.P. N° 1 de la segunda remesa, mientras que el †.P. N° 3 del mencionado segundo envío contenía una estatua de mármol de tamaño natural "quebrada por las piernas y por el cuello". El cajón que Juan Moreno designa simplemente "Caxon de Pinturas" y que en la lista de Ponz aparece como N° 1, se corresponde con las iniciales F.B. N° 1 de la lista de los Lonjistas, que se conserva en la British Library.

El cajón n° 14 de la lista de Ponz, del que no pudimos saber la marca que llevaba en el exterior y respondía a la siguiente descripción: "Dos losas de marmol venado de à unas 7 quartas de largo, y tres de ancho", nos plantea ciertas dudas de identificación. Entre los cajones enviados en la primera remesa y marcados con asterisco en la lista de Málaga por encargo de los Lonjistas se encuentra el cajón D.G., del que hasta ahora desconocíamos su existencia pues no aparece citado por Juan Moreno ni Ponz. Ahora conocemos tanto su marca como el contenido "D.G. * Una Caja, que contiene = Una Losa de Marmol negro, bien bruñido, que tiene de largo 82 dedos, de ancho 38, y 5 de grosor". Aunque en ambos cajones viajaban losas de mármol no parece corresponder el número ni la descripción del

material; por otra parte las iniciales D.G. serán difíciles de asociar a ningún individuo, porque son iniciales muy comunes y la pieza es un mármol que al contrario que los libros o estampas no aporta información alguna sobre el nombre del propietario.

Con este análisis podemos resumir el envío de la primera remesa mediante el siguiente esquema estableciendo las correspondencias entre las iniciales de las listas realizadas por Juan Moreno, Antonio Ponz y la lista de la aduana remitida a los Lonjistas:

LISTA DE J. MORENO	CAJONES NUMERADOS DE ANTONIO PONZ	INICIALES DE LOS LONJISTAS
Caxon de Pinturas	Nº. 1	FB. Nº. 1*
Caxon		
Caxon		
Caxon H.R.H.- D.G. Nº.5.....	Nº. 4	H.R.H.- D.G. Nº.5 *
Caxon		
Caxon H.R.H. Nº.4	Nº. 6	H.R.H.- D.G. Nº.4 *
Caxon C.T. Nº.22	Nº. 7	C.T. Nº.22 *
Caxon †S. Nº.2	Nº. 8	†S. Nº.2
Caxon L.B. Nº.15	Nº. 9	L. Nº. 15 *
Caxon		
Caxon triangular		
Caxon		
Caxon (falta marca)	Nº. 13	* for Thomas Farrar Esq ^r .Corn. Factor *
Caxon (falta marca)	Nº. 14	
Caxon P. Nº. 2*		
Caxon Nº. 2.	Nº. 16	†. P. Nº.4*
	 D.G.*

La lista completa de las iniciales que llevaban las cajas nos aporta nuevos datos, e incluso también nos abre la posibilidad de identificar con bastante probabilidad algún otro nombre que hemos de añadir a los ya conocidos. El primero de ellos es el de las iniciales J.P. que hemos comentado, y que podrían corresponder a John Pitt (c.1706- 1787). El primer paso para esta identificación es, como en otras que hemos podido verificar, el *Dictionary of English and Irish Travellers in Italy*¹², en el que se recogen con los datos del excelente archivo reunido por Brinsley Ford, todas las referencias relativas a la presencia de ingleses e irlandeses en Italia durante el siglo XVIII. Sabemos de este modo que John Pitt estuvo en Roma en 1778 junto a su esposa Marcia Morgan y su hija Marcia, quien más tarde contrajo matrimonio con George Cholmondeley. Sobre su viaje nos consta que en el mes de febrero se encontraban en Roma donde celebraron un baile. Poco después, el 24 de ese mismo mes¹³, tenemos noticias de que se encontraban en Nápoles, coincidiendo seguramente con George Legge, Francis Basset y Frederick Ponsonby quienes pasaron allí los carnavales, y en julio volvemos a tener datos de su paso por la capital italiana. En estas fechas Batoni pinta el retrato de su hija Marcia, es decir, casi al mismo tiempo que realizó los de Francis Basset y George Legge¹⁴. Por esta razón debemos subrayar el hecho de que John Pitt no sólo es el único viajero conocido en estas fechas cuyas iniciales encajan con las de J.P., sino que su estancia en Roma y el tipo de encargos que hace coinciden con los de otros viajeros de ese año que realizan envíos a bordo del Westmorland. Por ello la posibilidad de que los candelabros de mármol que contenían los cajones marcados J.P. fueran expedidos a su nombre parece muy elevada. Esta idea nos llevará en el futuro a buscar en archivos y en la correspondencia inglesa de fechas inmediatamente posteriores a la captura del Westmorland, para confirmar la identidad del destinatario de los cuatro cajones que viajaban con estas iniciales.

Otras dos cajas de la primera remesa para las que los datos de esta nueva lista son reveladores, son aquellas que contenían un tablero de mármoles embutidos cada una. Ya hemos visto cómo en la lista hallada entre los papeles del marqués de la Florida Pimentel figuraban ambos sin precisar que venían en cajones diferentes ni se aportaban datos relativos a marcas exteriores. Ahora sabemos que una de estas piezas iba dirigida a Thomas Farrel Esqr., de quien no existen noticias sobre su viaje a Italia¹⁵, mientras que el otro de características muy similares iba en el cajón B, en el que la letra se traza dentro de un rombo. Se trataría de uno más de un grupo de cajones que, designados alfabéticamente y con la inicial inscrita en un rombo, podrían corresponder al envío de una sola persona, quizás de un *dealer* a varios clientes; vendría a completar así la serie de iniciales que ya conocíamos y que estaba formada, con los datos de que disponemos de momento, por los cajones A, C, D, E, F, G, H y L.

Además de la cantidad de datos que hemos podido averiguar respecto al envío de la primera remesa, aparecen también en esta lista ocho cajones que no se remiten a Madrid porque su contenido no se considera de interés. Los habíamos echado en falta cuando intentábamos reconstruir la totalidad de los cincuenta y nueve cajones que se decía que

había en Málaga, e incluso llegamos a suponer que en los tres años que estuvieron en el puerto pudo haber ocurrido alguna pérdida, pero no fue así. En la relación de la totalidad de las cajas se indica en algunas de ellas que no se mandaban a Madrid escribiendo debajo de las iniciales "no va", por lo que ahora sabemos que las cajas que faltaban se quedaron en Málaga para ser vendidas en otra ocasión o quizás devueltas a sus anteriores propietarios, quienes estaban haciendo gestiones de todo tipo para recuperar lo que habían perdido. Estas cajas fueron la marcada con la letra B, esta vez sin estar incluida en el interior de un rombo, que llevaba una tinaja de aceite de unas tres arrobas; una caja sin marca con "el armazón de una cama que parece Caova, pero reconocida por el Maestro Carpintero, dice que es madera de Avellano"; una caja marcada *Mr. Vest. —¿West?— London*, con tres velones; una caja de la que no se indica la marca exterior con un violín en su estuche; otra con cuadernos de música, un fusil desarmado y unos cuchillos y tenedores con mangos de plata; otra con un fusil desarmado en su estuche; una caja con la indicación exterior de MEDIC^{nas.}; y, finalmente, unos arreos de caballo y unas botas. Todo esto carecía de interés en la adquisición que se pretendía hacer para la Real Academia de Bellas Artes y alguien debió dar la orden de que no se enviara. También quedaron al margen del traslado una serie de bloques de mármol que figuran al final de la relación: "Veinte y una Piedras de Marmol en bruto, que estan sobre el muelle viejo del Puerto de esta Ciudad de Malaga, todas de mucha magnitud".

Otra de las marcas que ha permitido aclarar la nueva lista que estamos comentando es la de una botella de cuello largo que aparecía junto a una de las iniciales de las primeras listas. Su presencia en la relación de los Lonjistas que se guarda en la British Library, no sólo en una sino en tres de las cajas, acompañadas de la leyenda *posa piano* aclara su sentido; debía indicar que la caja se colocase siempre en la misma posición. Lo habíamos sugerido en el único caso en que este dibujo aparecía copiado en los documentos de la Academia, pero carecíamos de la confirmación que nos aporta este nuevo documento¹⁶.

En ocasiones, los cajones llevaban junto a las iniciales de los destinatarios los números correlativos de cada envío. Es el caso de los cajones marcados con las iniciales H.R.H-D.G. dirigidos al duque de Gloucester, de los que en las listas aparecen hasta cuatro y que están designados con los números 2, 4, 5 y 6; lo que nos hace suponer que en realidad se trataba de un envío formado al menos por seis cajas, de las que las dos que faltan podrían contener alguno de los géneros no artísticos que transportaba el Westmorland y que pudieron ser vendidas antes de escribir esta relación. En el caso del envío hecho a Francis Basset el número total de cajones es cinco, pero la numeración repite el número 1, configurando el grupo la siguiente serie 1, 1, 2, 3 y 4; los cuatro cajones con las iniciales †.P. están también numerados del uno al cuatro y así ocurre sucesivamente con la mayor parte de las iniciales. De este modo podemos saber si falta algún cajón o si alguno formaba parte de un envío mayor. Igualmente observamos que las siguientes iniciales enumeradas L.B. N.º. 18, C.T. N.º. 22, †.S. N.º. 10, I.M. N.º. 4 y T.H.D. N.º. 7, debieron formar parte de envíos mayores que no aparecen reflejados en ninguna lista y que seguramente podrían corresponder a los artículos mencionados en el manifiesto de carga del Westmorland¹⁷: sedas de Bolonia, queso

parmesano, vinos, aceite de oliva u otros géneros de este tipo que fueron vendidos en el primer momento. Sabemos así que los destinatarios de estas cajas tuvieron una pérdida considerable de otros artículos que posiblemente tuvo sus consecuencias en la reclamación del seguro en el puerto de Livorno.

A las marcas de los cajones se le suman otros datos añadidos en el puerto de Málaga. De una parte se pesan todos los cajones y se anota su peso en arrobas y libras debajo de las iniciales y marcas indicadas. Esto se hace en la aduana con alguna finalidad fiscal o para gestionar la contratación de su transporte a Madrid, puesto que los carromateros que hacen los dos viajes cobran por el total de arrobas de la carga. La otra señal que llevan es un asterisco cuyo significado ya hemos aclarado en los párrafos anteriores.

En lo que a la segunda remesa se refiere, si bien los cajones y sus iniciales fueron anotados con mayor detalle y cuidado, no dejamos de encontrar nuevos e interesan-

tes datos que el hallazgo de esta nueva lista aporta. Algunos errores cometidos en la adscripción de ciertos cuadros a determinados cajones pueden ser corregidos ahora. Entre ellos es importante rectificar que una copia de la *Santa Cecilia* de Guido Reni y dos copias del cuadro de los *Tramposos* de Caravaggio, que en la lista elaborada por Antonio Ponz se encontraba en una caja con las iniciales W.A.F. (quizás William Augustus Fawlkener), venían en realidad en una caja con las iniciales I.M. cuyo destinatario no hemos podido identificar aún.

Otras de las cajas en las que la nueva relación nos aclara ciertas confusiones, son las que contenían varios bustos de barro y escayola. Es evidente que algunas debieron ser expedidas por el escultor Christopher Hewetson o por algún *dealer* relacionado con él, quizás su amigo y principal agente Thomas Jenkins. Uno de los bustos de barro lleva la firma del escultor y otro de los de escayola fue identificado en la Academia como el busto de *Mengs*, cuyo original era también del mismo autor. Se trata de tres cajas cuyo contenido, bien por la fragilidad de las obras, por la forma en que se habían embalado o por el trato recibido durante su transporte, aparecían con roturas que se describen en la lista hecha en Málaga:

Otro Busto tambien de Yeso demedio cuerpo, que está algo quebrado, y és del mismo tamaño que el anterior = Y finalmente otro Busto, demedio Cuerpo, de

Lista hecha por Antonio Ponz con el contenido de los cajones de la segunda remesa. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid.

barro, que también está quebrado, pero se puede pegar la pieza quebrada, Y se nota que así este como de los demás Bustos de esta Caja, y de las otras dos anteriores quasi todos están algo quebrados poco, ó mucho.

La primera de las cajas llevaba la letra de la serie correlativa que ya hemos comentado y a su lado figuran las iniciales H.E. correspondientes al destinatario. Contenía dos repisas de yeso y dos bustos de barro que, a diferencia de lo que habíamos leído en los inventarios de la Academia, ahora sabemos que correspondían a un hombre y una mujer. Una vez más, con la ayuda del *Dictionary of British and Irish Travellers in Italy* comprobamos que el único viajero con estas iniciales que viaja a Italia en fechas aproximadas y previas a la partida del Westmorland es Henry Errington (c.1738-1819), que iba precisamente acompañado por su mujer lady Broughton-Delves. Este viajero había hecho su primer *Grand Tour* entre 1765-1766, coincidiendo en algunas de sus etapas con Laurence Sterne, y unos años más tarde, concretamente de 1774 a 1775, regresa a Italia acompañado de nuevo por su esposa. En esta segunda visita contacta en Roma con el padre John Thorpe y el anticuario James Byres, que actúan de agentes y cicerones para los viajeros británicos durante estos años, especialmente cuando se trata de católicos como Errington con quien las relaciones debían ser muy fluidas. Por ello es posible que la pareja posase para el irlandés Christopher Hewetson, también católico, que en 1774 había retratado al duque de Gloucester. Por el momento no hemos podido localizar estos bustos aunque no descartamos la posibilidad de reconocerlos entre los guardados en la Real Academia de Bellas Artes.

El segundo de los cajones con bustos de yeso y de barro tenía la marca M.G. N^o. 1, que de momento no hemos podido identificar a quién perteneció. Podemos suponer que los tres cajones () que transportaban los bustos de terracota y los yesos formaban parte de uno de esos envíos marcados con iniciales correlativas inscritas en un rombo. Puesto que dos de ellos van marcados con las letras G y H, nos faltaría en el tercero la letra I, que pudo borrarse en el cajón M.G. en algún momento durante su transporte. El contenido de esta última caja consistía en tres bustos de yeso y uno de barro, aunque uno de los primeros llegó tan hecho pedazos que se echó al escombro, como se hace constar en la relación de Málaga. Por tanto, éste es el único que no llegó a Madrid, y ello explica que en la lista elaborada por Antonio Ponz figuren solamente dos de yeso y uno de terracota: "Una cabeza de barro cocido, y dos vaciadas en yeso: una de estas es el retrato de Mengs¹⁸". Es normal que en la Academia el único que reconocen es el de Mengs, que se conserva aún en la colección.

Finalmente el tercero de los cajones con bustos que venían en el Westmorland es el marcado con la letra H. En este caso carecemos de las iniciales que debía llevar a los lados del pequeño rombo en el que solía incluirse la letra. Nosotros hemos supuesto que debe tratarse del cajón que transportaba los bustos de Francis Basset, de quien viajaban también en el barco dos retratos pintados por Pompeo Batoni, y con quien hemos identificado uno de los bustos de barro que se conservan en la Real Academia. Venían en esta caja dos bustos de escayola de los cuales uno iba en su madreforma y: "finalmente otro Busto, de medio

Christopher Hewetson, *Francis Basset. Primer barón de Dunstanville*,
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid.

Cuerpo, de barro, que también está quebrado, pero se puede pegar la pieza quebrada". Este último sería el que nosotros hemos creído identificar con el acaudalado viajero Francis Basset y que, como se describía en la lista, ha perdido parte del hombro izquierdo aunque podemos contemplar el aspecto que debió tener antes de la rotura gracias a una copia exacta en escayola montada sobre peana que fue enviada junto al barro y que se encuentra también en la Academia¹⁹.

Otra caja de las que se quedaron en Málaga contenía tres lámparas desmontadas que podrían ser de metal o de cristal aunque no se indica. En su exterior llevaba el nombre del destinatario: *Mr. Vest London*. Se trata posiblemente del pintor de origen americano Benjamín West (1738- 1820), que había vivido algunos años en Italia y que por estas fechas se encontraba ya definitivamente establecido en Inglaterra²⁰.

En su conjunto los datos de mayor interés que aporta la lista que se hizo en Málaga por orden de la Sociedad de Lonjistas de Madrid se refieren a la recomposición de las iniciales con que iban marcadas las cajas y la corrección de los errores que habían cometido en la Academia al abrir las de la primera remesa en ausencia de Antonio Ponz. Pero aporta también información complementaria de indudable interés para ir reconociendo y localizando en lo sucesivo las piezas que nos faltan. En primer lugar, porque se miden todas y cada una de las obras, incluidos muchos libros en "dedos" y aportando medidas más precisas que las registradas en la Academia. También es de sumo interés la forma de describir por comerciantes y personal de la Aduana algunos de los objetos, porque nos proporcionan información detallada y complementan los datos conocidos en la Academia, con lo que se facilita la búsqueda de los diferentes cuadros y esculturas y la revisión de la catalogación que tienen actualmente. Otras veces su importancia radica en que aparecen objetos que no figuraban en las listas que conocíamos, como es el caso de una parte del contenido del cajón A, en el que venía un relieve de mármol con "Una Cabeza de Alabastro, labrada de relieve, que representa Venus, y tiene 26 dedos de alto", o como en el cajón en que venían las urnas donde aparece "Una pieza de Mármol labrada, con dos Columnas a los lados, y tiene 20 dedos de alto, 28 de ancho y 9 de grueso", que no encontramos en las listas de la primera remesa ni hemos localizado aún en los fondos de la Academia.

Pero nuestro interés también se fijó en tratar de conocer más detalles sobre esta Sociedad de Lonjistas. Dadas las circunstancias políticas, de guerra entre Francia e Inglaterra, y siendo la captura de barcos consecuencia de una práctica habitual, consideramos la posibilidad de que dicha sociedad contemplara la compra-venta de presas marítimas como una de sus principales actividades comerciales. La Compañía de Lonjistas de Madrid se creó en una fecha posterior a 1741 en que las *Ordenanzas de Bilbao* definen por primera vez lo que debían ser las compañías de Comercio:

Compañía es, en términos de comercio, un contrato ó convenio que se hace o puede hacer entre dos ó más personas, en virtud del cual se obligan recíprocamente por cierto tiempo y en ciertas condiciones y prontas a hacer y proseguir juntamente ciertos negocios por cuenta y riesgo común, y cada uno de los compañeros respec-

tivamente, según en la parte que por el caudal o industria que cada uno ponga le pueda pertenecer, así en las pérdidas como en las ganancias que al cabo de tiempo por que asignaron resultaron de la tal compañía²¹.

Aunque lo que se planteaba con la creación de las compañías, según explican Miguel Capella y Antonio Matilla, era fomentar el número de fábricas y aumentar la producción, la mayoría acabaron favoreciendo el comercio de artículos extranjeros en España y América. Para su dirección se habían de elegir de entre los socios dos o más administradores, diputados, directores, un cajero y un secretario; las compañías podían ser, no obstante, de distintos tipos. Los Cinco Gremios Mayores de Madrid formaron algunas Compañías particulares ligadas a sus actividades, y en ocasiones sus miembros también crearon numerosas compañías formadas a veces por varios mercaderes de un Gremio para explotar una tienda perteneciente a alguno de los otros cuatro por iniciativa propia, por un mayor volumen de negocio u otros motivos. Se crearon también compañías capitulares, formadas éstas entre comerciantes para la explotación conjunta de un negocio. Fueron muchas las compañías de comercio que, como afirman Matilla y Capella, se formaron en el siglo XVIII, la mayoría de ellas con una vida difícil y que las más de las veces terminaron por fracasar²². Ignoramos a qué tipo de compañía pertenecía esta de los Lonjistas, aunque algunos de sus miembros pertenecían a los Cinco Gremios Mayores de Madrid²³.

Sobre sus actividades hemos podido localizar algunos datos, aunque de fechas posteriores a la adquisición y venta del Westmorland y su carga. En 1789 tenemos indicios que los relacionan con casas de comercio en puertos españoles²⁴. Posteriormente, en 1795, figuran datos de la Compañía en el recién creado *Almanak mercantil ó Guía de Comerciantes de Madrid*. Allí aparecen como una de las casas de cambiantes que operaban en la capital, así como en el apartado dedicado a las compañías de comercio establecidas en Madrid, donde aportan algunos datos más concretos sobre la misma. Figura aquí la dirección comercial en la calle de la Gorgera, número trece, manzana doscientos catorce. Entre los individuos que la componen se encuentran Juan Angel de Olavarrieta y Miguel Angel Sancho en el cargo de directores, Francisco María Retes como contador y Ambrosio de Arechavala como *caxero*. Las noticias descritas sobre su actividad son las que siguen: "Su principal comercio es azúcar, cacao, canela y todo genero de especería, papel e hilo; tiene factorías en Toledo, Illescas y Aranjuez; extendiéndose su giro á todos los demas artículos²⁵".

A través de los documentos localizados en los archivos de la Real Academia de San Fernando y el Banco de San Carlos conocíamos que en el momento en que se realizó la compra del cargamento del Westmorland a la Compañía de Lonjistas de Madrid, pertenecen a ella Juan Angel de Olabarrieta, Bartolomé Elexalde, Joseph de Terroba Texada y Juan de Llaguno, ocupando éstos el cargo de directores²⁶. Sobre ellos hemos podido averiguar pocos datos; de Juan de Llaguno, familia de Eugenio Llaguno y Amírola, primer oficial de la Secretaría del Estado y Despacho Universal y autor de varios ensayos y traducciones, conocemos ciertos detalles sobre su ejercicio comercial, como la venta de terrenos, traspaso de poderes, acree-

dores, cobros²⁷ ó su quiebra²⁸, que dan indicios de una cierta actividad a fines del XVIII. De otros como Bartolomé Elexalde sólo sabemos que se encontraba entre los primeros accionistas del Banco de San Carlos²⁹ y que debió ser miembro de los Cinco Gremios Mayores de Madrid junto con Juan Angel de Olabarrieta y Jose de Terroba Texada, pues sus herederos figuran en la nómina de individuos que componen los Cinco Gremios en 1795 y 1796³⁰.

La operación de compra fue larga y llena de arduas negociaciones en las que las exigencias de unos y otros resultaron en muchas ocasiones difíciles de conciliar³¹, sin hallar un acuerdo sobre el valor del precioso cargamento. Finalmente, la transacción se concluiría casi dos años después como se deduce del último documento de todo este proceso que se conserva en el Archivo del Banco de España:

Recibimos del Sor. dn. Joaquin Pablo de Goicoechea Cajero General del Banco Nacional de Sn. Carlos, y en virtud del Libramiento de los Directores de Giro # doscientos y quarenta mil rs. v^{on}. que ser. las utilidades dela Extrac^{on}. de la plata, se nos entregan de Orn. de S.M. comunicada a la Junta del mismo Banco por el Ex^{mo}. Sor. Conde de Floridablanca con fecha de 13// del corriente, mediante lo qual nos damos por satisfechos, y pagados del importe de las Estatuas, y demas preciosidades que nos pertenecían, y entregamos de Orn. de S.M. á la Academia de las Nobles Artes para instruccion de sus Profesores fecha doble para un solo y mismo efecto.

Madrid 16// de Marzo de 1785//

Por la Compañia de Lonxistas

Sus Direct^{res}

(rúbrica) Joseph de Terrova & thejada

(rúbrica) Juan de Llaguno³²

De esta manera concluía la compra del valioso cargamento del Westmorland mientras las piezas adquiridas ya formaban parte de las colecciones de la Real Academia, sitios reales y residencias oficiales. Los documentos de Londres nos proporcionan una relación detallada y nuevos y más seguros datos sobre las marcas de los cajones y su contenido. Pese a ello los pasos siguientes que habrá que dar en esta investigación se encuentran en los archivos privados ingleses.

APÉNDICE

Lista de Antigüedades, Libros &ra., adquiridas en una Presa de embarcacion Inglesa, British Library, Eg. 545.

pp. 189 – 90

Lista de Antigüedades, Libros &ra., adquiridas en una Presa de embarcacion Inglesa

Ex^{mo}. Señor = Muy Sr. mio y mi Dueño, Con fecha de 9 del corriente, me dice V.E. q^d. el Rey ha sido informado de que en una presa hecha á los Ingleses por los Franceses, seballan Diseños, Pinturas, y otros efectos de los mas celebres Profesores, pertenecientes á las Nobles Artes, que se sacaron de Italia para Inglaterra. Que de su real orden están detenidos, y custodiados con particular cuidado, en la Ciudad de Malaga, hasta que sean reconocidos por Persona inteligente que se nombrará á este fin, Y que para que se verifique este reconocimiento con la exactitud y acierto que corresponde, quiere V.E. que le informe, quien podrá hacerlo. Deseando satisfacer al encargo de V.E. en materia que á mi parecer es muy delicada y difícil, he reflexionado el caso y no creo que en Malaga ni cerca de ella haya Sugeto de quien se pueda esperar que execute elreconocimiento con la exactitud y acierto que se desea.

Tengo presente, que en los años pasados, para satisfacer mi curiosidad, y la de algunos Profesores encargue á Malaga, procurasen adquirirme algun original de D^{na}. Juan Niño de Guevara que floreció en aquella Ciudad el Siglo pasado, y debió á Palomino tan desmedido elogio, que le puso superior á Murillo. Provine que se asesorasen con un Escultór que corria alli con buen credito. Y me enviaron por Originales de ~~Murillo~~ Niño dos Quadros malissimos. Con poca diferencia de tiempo vino de Granada una lista de Pinturas, suponiendo haber entre ellas algunas delos mas famosos Pintores de Italia, según aseguraban dos Profesores, los mejores de aquel Reino.

Con fiado en estos informes dió Orden un Sugeto de Gusto y caudal para que se le comprasen, y traidas á Madrid no se hallo lo que se esperaba. Pudiera referir otros chascos semejantes: Y fundado en estas experiencias me persuado á que no haya en aquellas Provincias, como queda dicho, Persona capaz de desempeñar un reconocimiento y aprecio, que aun á los Profesores mas habiles y conocedores dara mucho quehacer. Por esta razon me parece, que el medio mas seguro será, que supuesto que los Ingleses las traherian con toda curiosidad, vengan en los mismos Cajones, cubiertos con encerado: Que quedandose con razon delo que remiten dirixan á V.E. un duplicado de ella, Y que luego que lleguen, se reconozcan y aprecien por los Directores de Pintura, y sus tenientes, y se dé á V.E. puntual aviso de las resultas. Esto es lo que encuentro menos expuesto para el fin deseado, si V.E. no halla inconveniente ensu execucion .

Repito a V.E. mis respetos y quedo rog^{do}. a Dios que su vida m^s. a^s. Madrid 13 de Julio de 1783 = Ex^{mo}. Señor = BLM de V.E. su mas at^{to}. Serv^{or}. = El Marq^s. de la Florida Pimentel = Ex^{mo}. Señor Conde de Floridablanca =

p. 191

Reconocimiento de los siguientes efectos del Navio de Presa Inglesa nombrado el Westmoreland, que existen, y se hallan depositados en las Casas de Comercio marítimo de esta Ciudad de Malaga, titulada D.^ñ Pedro Quintin, Galwey, y Obrien, hecho de orden de la Compañía de Longistas de Madrid, con interbención del Cabo del Resguardo, nombrado por el Cavallero Administrador de esta Real Aduana, á saver.

H.R.H.

D.G.

N^o. 5 *

Con peso de

23 @ y 7 lb.

Una Caja, que contiene: Una Estatua de Alabastro, de Cuerpo entero, q^e. representa dos Figuras abrazadas, y tiene de largo una vara incluso el pedestal = Otra Estatua de Alabastro de Cuerpo entero, que representa como la anterior dos Figuras abrazadas, y tiene la misma medida, que la antecedente.

H.R.H.

D.G.

N^o. 4^o.

con *

26 @ y 18 lb.

Una Caja, que contiene: Dos Columnas de Alabastro Estriadas, y tiene de largo cada una 63 dedos, y 11 dchos de ancho la basa de cada una = Dos Pilastras tambien de Alabastro, Estriadas, y tiene cada una 63 dedos de largo, y 12 dchos de ancho. Y se nota, que una de ellas tiene quebrada una Estria, y se conoce que la pieza estubo pegada con dos arambritos, y lo quebrado puesto, y metido en un Papelito como bá.

L. B.*

N^o. 15.

con

23@ y 23 lb.

Una Caja, que contiene: Quatro Estatuas de Alabastro de Cuerpo entero, que representan Diosas. Y se nota, que una de ellas son dós unidas, y tiene cada una de dhas Estatuas 40 dedos de alto, y tiene dicha Caja en lugar de Clabos, tornillos.

14 @ y 5 lb.

Una Caja, que contiene: Una Estatua de Alabastro, de medio cuerpo, q^o. representa una Matrona Romana con Peinado á la Romana antigua, y tiene de alto 38 dedos.

H.R.H.

D.G.

N^o. 2.

35@

Una Caja, que contiene: Dos Basas de Alabastro para Columnas, y tiene cada una 33 dedos de largo, 18 de ancho, y 8 de grueso = Dos Basas de Alabastro cuadrilongas de bajo relieve, y tiene cada una 28 dedos de largo, 13 de alto, y 10 de grueso = Dos Piezas de Alabastro que representan los Diagonales de una Cornisa, y tiene cada una 34 dedos de largo, 16 de alto, y 6 de grueso = Y Quatro Paquetes, que incluyen 12 libros en 8^o. de pasta, que tratan de Historia Romana en Idioma Italiano.

15

N^o. 1.

Posa Piano

5 arrobas

Una Caja, que contiene: Una Pieza de Alabastro, que representa un Ramo de varias frutas, como Uvas, manzanas, peras &ra. puesto sobre un Canasto, curiosamente labrado, y tiene de largo 32 dedos, y diez y siete de alto.

28 @

*

Una Caja, que contiene: Una pieza de Cornisa de Alabastro, labrada de vajo relieve, y tiene de largo 35 dedos, 19 de ancho, y 7 de grueso = Otra pieza de Cornisa tambien de Alabastro, labrada de vajo relieve, y tiene de largo 62 dedos, de alto 16, por su planta vaja 8, y por la planta alta 3 = Una Cabeza de Alabastro, labrada de relieve, que representa Venus, y tiene 26 dedos de alto = Un Paquete, que contiene 3 tomos en Pasta en 8^o el 9, 10, y 11 que trata de la Literatura Italiana, en dicha Lengua.

*

37 @ y 10 lb.

Una Caja, que contiene = Un Cajoncito con una Cabeza de Alabastro, y tiene de largo 14 dedos = Una Pila con su tapa de Marmol blanco, y tiene de largo 27 dedos, 20 de ancho, y 22 de alto = Una Pieza de Marmol blanco labrada, con dos Columnas á los lados, y tiene 20 dedos de alto, 28 de ancho, y 9 de grueso = Un Pedestal de Columna, su basa, y friso de Marmol blanco, y el Cuerpo de dho pedestal de color azul con betas blancas, y tiene de alto 22 dedos, y por la planta vaja 18 = Una Estatua de Alabastro de medio Cuerpo, y tiene de alto 17 dedos = Una Pila de Marmol blanco labrada, y tiene de alto 12 dedos, y 20 en Quadro = Otra Pila de marmol blanco labrada con una Inscriccion de letras antiguas, y tiene de alto 16 dedos, 20 de ancho, y 16 de grueso.

¶ P.

Nº. 1.

24 @ y 5 lb.

Una Caja, que contiene: Quatro remates de Marmol, que representan hastas de Candeleros con varias labores de talla, y Estrias, y tiene cada uno 49 dedos de largo, por la planta vaja 11 dedos de diametro, y por la alta 17 _ dedos de diámetro = Quatro Piezas de Marmoles labrados con Estrias, y varios adornos, de figura Esferica, que son asientos de dhos Candeleros, todo, al parecer de fabrica antigua, labrado de vajo relieve, y tiene cada pieza 20 dedos de diametro.

¶ P.*

Nº. 2.

44 @

Una Caja, que contiene = Dos Remates de Marmol, labrados de vajo relieve en forma triangular, con varias figuras por todas sus Caras, y por las Esquinas Cabezas de Leones, y tiene de largo cada uno 39 dedos, por su planta vaja 35, y por la alta 28.

¶ S.

Nº. 2.

Posa Piano

*

19@ y 15 lb.

nota

Una Caja, que contiene = Una Chimenea de Alabastro, compuesta de las Siguietes Piezas, á Saver: Una

Pieza de 45 dedos de alto, y 12 de grueso: Otra de elmismo tamaño, que es basa de dicha Chimenea: y otra que tiene 81 dedos de largo, y 8 de grueso, todas labradas.] En el segundo reconocimiento se hallaron dos piezecitas de Marmol de 9 dedos largo, 7 de ancho, y 7 de alto, todo labrado.

10 @

Una Caja, que contiene = Un tablero de Marmol de varios embutidos, y tiene una esquina quebrada, y averiados algunos embutidos; y tiene 70 dedos, y 33 de ancho.

Por Thomás Farrar Esq^r.

Corn. Factor.

con *

9 @ y 13 lb.

Una Caja, que contiene = Un tablero de Marmol de varios embutidos, del mismo largo y ancho, que el anterior, y de la misma labor el qual está tambien quebrado por medio, y por algunas esquinas.

p. 192

con

49 @ y 5 lb.

*

Una Caja que contiene = Un Jarro, ó Mazeta de Marmol labrado, que tiene 24 dedos de alto, y una tercia de vara de Diámetro = Una Pieza de Marmol labrado de vajo relieve, que representa una Urna con su tapa y contiene la sig^{te}. Inscrición.

D. M.
G N. VOLVNTILI
SESTI. FEC.

y tiene 28 dedos de alto, 28 de largo, y 19 de grueso = Un Pedestal redondo de Marmol labrado, que tiene 19 dedos de alto, y 17 de diametro con la sig^{te}. inscripcion:

D. M.
LIBIÆ VENVSTÆ C.LIBIVS FORTV-
NATVS VSORIS BENEMERITI.V.AN.XIX.
M. IX =

Una Estatua de Marmol de medio cuerpo, y tiene 23 dedos de alto, y 13 de ancho = Otra Estatua de Mar-

mol de medio Cuerpo, y tiene 20 dedos de alto, y 10 de ancho = Otra Estatua de Marmol que representa hombre de medio Cuerpo, y tiene 34 dedos de alto y 17 de ancho = Otra Estatua de Marmol de medio cuerpo, que representa Muger, y tiene de alto 28 dedos, y 17 de ancho. Otra Estatua de Marmol de medio cuerpo que representa Muger, y tiene de alto 22 dedos y 13 de ancho.

L.B.

Nº. 18

con

4@ y 5. lb.

Una Caja, que contiene = Una Caja de Flores artificiales muy primorosas menuditas, puestas sobre gasa, y tiene de largo 42 dedos y 24 de ancho = Otra Caja de flores artificiales, tambien muy primorosas, que tiene de largo 36 dedos y 24 de ancho = Un Paquete de impresos sin encuadernar, que trata sobre la naturaleza, y cultura de las flores, dirigidos á la Real Sociedad de Londres.

F.B.

Nº. 1

con

6@ y 5 lb.

*

Una Caja, que contiene = Una Pintura, que representa un Niño con un Gilgero en la mano = Otra Pintura que representa otro Niño con unas roscas, y zerezas en las manos, y cada una de dhas Pinturas tiene 36 dedos en quadro = Dos Pinturas en seda con marcos dorados, que representan algunas Diosas del Gentilismo, y tiene cada una 24 dedos en quadro = Una Pintura en Papel con marco dorado, que representa, al parecer á Endimion, Diana, y Venus, y otras Figuras en fiestas vacanales, y tiene de largo 54 dedos, y 27 de ancho = Otra Pintura en papel con marco dorado, que representa al parecer, á Sileno entre las Musas, y tiene de largo 54 dedos, y 24 de ancho = Otra Pintura en Papel con Marco dorado, que representa al parecer á dicho Sileno en Carro triunfal entre las Ninfas, y tiene el mismo largo, y ancho que el anterior. todas estas en sus Cajas.

con

7@ y 12 lb

Una Caja, que contiene un Pedestal de finissimo Marmol blanco, labrado, que tiene delargo 16 dedos, y 19 en quadro.

I. P.

Nº. 3.

con

23@.

Una Caja, que contiene = Una Estatua de Alabastro de Cuerpo entero, que representa una Venus al natural, que tiene de largo, ó alto 78 dedos. Y se nota, que está quebrada por las piernas, y por el cuello, y parece fabrica antigua.

I. P.

Nº. 4. *

con

37@ y 15 lb.

Una Caja, que contiene = Dos Remates de Marmol labrados en forma triangular labrados por sus frentes, y por las Esquinas Cabezas de Carneros, que tiene de largo 38 dedos, de ancho 33 por su planta vaja, y 23 por la planta alta, y se nota que parece fabrica antigua.

D.G.

con *

29@ y 5. lb.

Una Caja, que contiene = Una Losa de Marmol negro, bien bruñido, que tiene de largo 82 dedos, de ancho 38, y 5 de grueso.

C.T.

Nº. 22. *

con

10@ 15. lb.

Una Caja que contiene = Una Estatua de marmol labrado, que representa un Fauno en figura de hombre baylando, y tiene de alto 38 dedos = Otra Estatua de marmol labrado, que representa otro Fauno en figura de Muger, tambien en acto de baylar, y tiene de alto 34 dedos.

B

nó vá.

Una tinagita de Azeyte, que nunca se ha destapado, y se conoce, que si estubiese llena, será de cavida, como de 3@.

nó vá.

Una Armazon de Cama, que parece Caova, pero reconocida por el Mro Carpintero, dice que es madera de Avellano, y se compone de las Piezas siguientes: 4 Piezas maestras de á 120 dedos de largo, cada una, dos dhas de á 101 dedos de largo, 2 dhas de a 81 dedos de largo, dos dhas de Pino de á 108 dedos de largo, 2 dhas tambien de Pino de 84 dedos de largo, 2 baretillas de dho pino, 3 chapas de Robles, 9 tornillos , y 3 varas de fierro .

L. I. C.

Nº 1.

15@ y 12 lb.

Una Caja, que contiene = Dos tableros de Marmol labrado, que tiene cada uno 163 embutidos de varias Piedras como son el Porfido, la Agata, la Onis, el Granate, &^{ra}. todas raras con las cuales estan adornados, con primorosa simetria los dichos dos tableros, que tiene de largo cada uno 43 dedos, y 32 de ancho, es cosa Regia, y Magnifica.

A la dicha Caja le acompaña otra dicha, que contiene = Un Cañon de Oja de lata, que incluye dos Diseños en papel, que sirbe de instruccion para el conocimiento del nombre de cada una de las piedras de los embutidos de los dhos dos tableros arriba expresados, y una Lamina fina de Sⁿ. Pedro, y Sⁿ. Pablo = Un Quaderno á la brutasca con Estampas finas, Obra de Juan Bautista Piranesi, de 35 dedos de largo, y 26 de ancho = Otro Quaderno á la brutasca con 20 Laminas finas, que representan en varios trozos la perspectiva de la Columna de Trajano, y tiene de largo 47 dedos, y 31 de ancho.

F.B.

Nº 2.

31.@ y 12 lb.

Una Caja, que contiene = Otros dos tableros de marmol labrados, que tiene cada uno 104 embutidos de varias piedras primorosamente labradas, y son tambien raras, y tiene de largo cada tablero 73 dedos, y 38 _ de ancho, Y le acompaña una Instruccion manuscrita para el conocimiento del nombre de las Piedras de cada uno de dichos embutidos

H. R. H.

D.G.

Nº. 6.

1@ y 20 hbras.

Una Caja, que contiene = Una Caja de Flores artificiales, que tiene de largo treinta y ocho dedos, y veinte y siete dedos de ancho.

E.B.

Nº 1.

11@.

Una Caja, que contiene = Un Quaderno á la brutescas con 40 laminas finas, pintadas al temple, y un quadernillo tambien con varias Laminas, y tiene de largo dho Quaderno 61 dedos, y 41 de ancho = Otro Quaderno con 20 Laminas finas, que tiene de largo 46 dedos, y 33 de ancho, y representan diferentes vasos antiguos, varias Historias, y Piramides = Otro Quaderno de 46 dedos de largo, y 33 de ancho, con 49 folios de Laminas finas, que representan la planta de Roma la antigua, y otras Memorias de Eliodoro = Otro Quaderno del mismo tamaño, que el anterior con 70 Laminas finas, que representan Antigüedades de Roma = Otro Quaderno del mismo tamaño que el anterior, con 69 laminas finas, que representan Roma la antigua, y moderna = Una Cartera, ó Quaderno de 35 dedos de largo, y 25 de ancho, que contiene una Lamina apaysada, y dos Dibuxos = Un Cañon de oja delata, que incluye dos Laminas finas, que representan á Sⁿ. Pedro, y Sⁿ. Pablo, predicando á la Gentilidad = Un Quaderno con 6 Laminas finas de 28 dedos de largo, y 21 de ancho, que representa al Arco de Trajano, y su Descripcion = 120 Quadernos de Musica de varias obras = Una Cajita, que tiene de largo 20 dedos, y 12 de ancho, y contiene Flores artificiales = Un Libro en folio á la brutescas, que trata de Arquitectura = Cinco Libros en 4º á la brutescas desde el 1º. al 5º. Su titulo Opere di Danti Alighieri = Tres tomos en Pasta en 8º. Su titulo Cartas de Madama la Marquesa de Pompadour en Idioma Frances = Dos tomos en vitela en 8º. Su titulo Mercurio errante dela grandeza de Roma antigua, y moderna, en Idioma Italiano = Nueve tomos en 8º. á la brutescas Su titulo Voyage d'un françois en Italie = Un tomo en Pasta en 8º, Su titulo Grammatica Inglesa, y Francesa = Un tomo en Pasta en 8º. Su titulo, Gentleman's Guide in his tour &ra. = Un tomo en Pasta en 8º. Su titulo nuevo Secretario de Gavinete, en Idioma frances = Dos Libros pequeños de volumen con Estampas, que trata de las Bodas de Paris, y Elena representada en un Vaso antiguo = Tres tomos á la brutescas en 8º. Su titulo Decouverte de la Maison de Campagne d'Horace, en Idioma frances = Un tomo en Vitela en 4º. Su titulo, Flavii Eutropii Breviarium Historiae Romanae, en Idioma latino = Y finalmente 45 Librillos, y Quadernos de varias materias, y distintos Idiomas.

p. 193

E.B.

Nº 1.....1@

Una Caja que contiene un pedazo de Madera petrificada.

F.B.^t

Nº 1

14@ y 15 lb.

Una Caja, que contiene = Un Libro en Vitela de 33 dedos de largo, y 24 de ancho, su titulo, Racolta di alcuni disegni del Barberi da Cetto Il Guercino = Otro Libro en Vitela de 34 dedos de largo, y 26 de ancho, su titulo, Antichita di Albano, y di Castel Galndolfo[sic] = Otro Libro en Vitela que tiene 33 dedos de largo, y 25 de ancho, sutitulo Opere varie Architettura, perspective groteschi Antichita = Otro libro del mismo tamaño, su titulo, Lapides Capitolini, sive fasti Consulares Triumphales Romanorum = Otro

Libro en Vitela, su titulo *Diverse[sic] maniere d'Adornare i Camini*, y tiene de largo 34 dedos, y 25 de ancho = Quatro Libros en Vitela, que tiene de largo cada uno 32 dedos, y 24 de ancho, que son obras de Juan Bautista Piranesi Arquitecto Beneciano que trata de Antigüedades de Roma &ra. en Idioma Italiano = Dos Quadernos que tratan de las Bodas de Paris, y Elena representadas en un vaso antiguo del Museo del S^{of}. Tomas Jenkins, Gentil hombre Ingles = Otro Libro en Vitela con 65 Laminas finas tomo 1^o = Otro Libro en Vitela con 69 Laminas finas tomo 2^o = Otro Libro en Vitela con 93 Laminas finas, que son tres libros, cada uno de 46 dedos de largo, y 33 de ancho, Obras de dho Piranesi, q^o. trata de antigüedades de Roma &ra. = Otro Libro en Vitela, que tiene de largo 33 dedos, y 25 de ancho, Obra de dicho Piranesi con Laminas finas, querepresentan Antigüedades de Roma = Otro libro en Vitela de 34 dedos de largo, y 25 de ancho, obra de dho. Piranesi, que trata de la Magnificencia de Roma, y de la Architectura de los Romanos = Otro Libro en Vitela de 37 dedos de largo, y 25 de ancho, Obra de dho. Piranesi, con 38 Laminas finas, que representan unas á lo Sagrado, y otras á lo profano = Otro de afolio en Vitela, que trata de Geografia de Philippi Cluveri Gedanensis, en Idioma Latino = Tres Tomos en pasta en 8^o. Su titulo *The Life and Opinion of Tristram, Shandi, Gentleman* = Un tomo en pasta en 8^o. Su titulo, *Voyage en Sicilie, et dans la Grande Grèce* = Un tomo en pasta en 8^o. *Grammatica en Ingles, y Frances* = Un tomo en 8^o. á la brutasca, Su titulo, *Diccionario Geografico, Historico, y Politico de la Suecia* = 36 Mapas, Estampas, y Diseños, Suelos = Y varios tomitos pequeños á la brutasca que tratan de varias materias.

† . B.

N^o. 1.

6@ y 10 lb

Una Caja, que contiene = Un Quaderno, que trata de las Bodas de Paris, y Elena, representada en un vaso antiguo del Museo del Señor Thomas Jenkins, Gentil hombre Ingles = Otro Quaderno con 12 folios de 28 dedos de largo, y 22 de ancho, Obra del Piranesi, que trata y tiene algunas Laminas finas = Otro Quaderno de 46 dedos de largo, y 34 de ancho Obra de dicho Piranesi con 80 Laminas finas = Otro Quaderno de 49 dedos de largo, y 29 de ancho Obra de dho Piranesi con 54 Laminas finas = Un Libro en Pasta de 28 dedos de largo, y 20 de ancho, su titulo, *Veteres Arcus Augustorum Triumphis insignes*, Su Autor, Juan Pedro Bellori con laminas finas = Otro libro en Vitela de 26 dedos de largo, y 17 de ancho, que trata de la Columna de Trajano Su Autor Pietro de Santi Bartoli = Otro Libro de afolio en pasta, Su titulo, *Le Antiche, Lucerne Sepolcrali figurate*, con Laminas finas. Obra del Autor anterior = Otro Libro en vitela de áfolio, Su titulo, *Le Pitture Antiche delle Grotte di Roma, é del Sepolcro de Nasoni*, con Laminas finas, Su Autor Pietro Santi Bartoli, é Francesco Bartoli suo Figliuoli = Dos tomos en Vitela en 4^o. Su titulo, *Diccionario en Ingles, y en Italiano*. Dos tomos 1^o. y 2^o. en pasta en 8^o. Su titulo, *New observation on Italy And in halants*, Su Autor By Thomas Nugent L.L.D. = Un tomo en pasta en 8^o. Su titulo *the complete Italian Master*, Su Autor, By Signor Veneroni = Un Quaderno de á medio pliego con 48 Estampas de Antigüedades de Roma = Dos Laminas enrolladas en un palo, de Antigüedades de Roma = Una Cajita con otra dicha dentro que contiene quatro tarritos con conservas al parecer, yá en mal estado, y dentro de la otra Cagita, un Ladrillo con una Inscripción de letras antiguas, y varios paqueticos con antigüedades, y petrificaciones, y tiene de largo, ó en quadro 16 dedos = Otra Cagita, que tiene de largo 16 dedos, y 12 de alto, y contiene un Diseño de Corcho, que demuestra un Edificio arruinado

I. H.

Nº 1.

8@ y 19 lb.

Una Caja, que contiene = Un Quaderno de 42 dedos de largo, y 31 de ancho, con 3 laminas finas, que representan varios Diseños, y planes = Otro quaderno de 46 dedos de largo, y 34 de ancho con 29 Laminas finas que representan varios adornos de Vasos, y Candelabros antiguos = Otro Quaderno de 46 dedos de largo y 32 de ancho, con 54 Laminas finas, que representan varias perspectivas de los Edificios, y Obeliscos de Roma = Una Cagita de 31 dedos de largo y 18 de ancho, que incluye una Venus de Barro, quebrada por el Cuello, y una pierna = Otra Cagita de 35 dedos de largo, y 30 de ancho, que incluye, una Pintura en Lienzo con Marco dorado, que representa á un Joben = Otra Cagita de 32 dedos de largo, y 26 de ancho, que incluye tres Pinturas, la una de la Virgen, y el Niño Dios, y las otras son profanas de Venus, y Diana, al parecer = Ocho tomos en pasta en 8º. su titulo, Oebras[sic] de Moliere, en Idioma frances = Tres tomos en pasta en 8º. que tratan Elementos de la Historia, en Idioma Frances por el Abad Millot = Quatro tomos en Pasta en 8º. su titulo, Les trois Siecles de la Literature françoise = Un tomo en pasta en 8º. Grammatica francesa é Inglesa = Otro tomo en pasta en 8º Su titulo Exercises to the Rubes[sic] of constrution, en Idioma frances = Un tomo en pasta en 8º Su titulo. Les Egarmens du Coeur, et de l'Esprit, au Memoire de M^r. de Meilcour, en Idioma frances = Un tomo en pasta en 8º. Su titulo, Utilite des Voyages sur Mer, en Idioma frances = Una porcion de Quadernos de Musica = Y finalmente 36 Quadernos pequeños á la brutescas, de varias materias, y Ydiomas.

p. 194

F. B.

S.

Nº. 3.

6@ y 21 lb.

Una Caja, que contiene = Un Libro en Vitela de 46 dedos de largo, y 35 de ancho con Laminas finas que tratan de la Columna de Trajano, y varias Portadas de Edificios de Roma = Otro Libro con 19 Laminas finas, que representan varios pasages dela Sagrada Escritura, y ruinas de edificios de Roma, y tiene de largo 52 dedos, y 42 de ancho = Un Quaderno á la brutescas que tiene de largo 45 dedos, y 32 de ancho, con 25 laminas finas, que representan varios Ornatos = Otro quaderno á la brutescas que tiene de largo 31 dedos, y 24 de ancho, con 28 laminas finas que representan varias Pinturas á lo Oriental = Otro quaderno á la brutescas de 28 dedos de largo y 21 de ancho, con 13 laminas finas que representan el Arco de Trajano por diferentes vistas = Dos muestras de piedras Jaspes de varios embutidos, y tiene cada una de largo 12 dedos, y 8 de ancho = Cinco tomos en Vitela en 4º. que tratan dela Historia civil de Reyno de Napoles, en Idioma Italiano = Seis tomos en Vitela en 4º Su titulo, Opere di M^r.Giovanni de lla[sic] Casa = Un tomo en Vitela de afolio, que trata delas Guerras dela Republica de Florencia dela [sic] Casa de Medicis = Un tomo en pasta en 8º. Diccionario frances, y Aleman = Tres tomos en pasta en 8º Su titulo the Miscellaneous[sic] Works, en Idioma Ingles = Un tomo de áfolio que trata dela Historia del fenomeno del Vesubio = Un tomo en 4º. viejo, que trata dela Descripción del Reyno de Napoles = Un tomo en pasta en 8º. viejo, Su titulo, Lista general delas Postas de Francia = Un tomo en 8º. Diccionario frances, y Aleman = Un tomo en 8º. que parece la Biblia Sacra en Idioma Aleman = Cinco tomos a la brutescas, Su titulo, Sceta[sic] di Soneti, e Canzoni = Un tomo á la brutescas su titulo, Chronology or the Historian's vade-

mecum = Dos tomos á la brutesca en 4°. Su titulo Lecion[sic] de Antichita Toscane = Un tomo á la brutesca en 4° Su titulo Historia de los fenomenos delVesubio, en Idioma frances = Una[sic] Mapa vieja del-Reyno deFrancia = Un Quaderno que trata de antigüedades = Un Poema Latino, su titulo, la trapola = Un dicho delVesubio de Napoles = Dos Mapas de Genova, = Y finalmente algunos Papeles de Musica sueltos.

F.B.

Nº. 4.

14@.

Una Caja que contiene = Una Pintura en lienzo que tiene de largo 127 dedos, y 89 de ancho, y representa de Cuerpo entero el Retrato deun Cavallero Joben = Otra Pintura en lienzo, que tiene 55 dedos de largo, y 43 de ancho, de medio Cuerpo, y parece retratado dela anterior, Obras ambas al parecer de Pompeo Batoni = Otra Pintura en lienzo que tiene 134 dedos de alto, y 82 de alto[sic], que representa un Pais, y se nota que esta un poquito averiada = Otra Pintura en lienzo de 43 dedos de largo, y 33 de ancho, que representa á Diana, o alguna otra Diosa, que sale delvaño, sorprendida de dos Satyros = Un Cañon deOja delata, de 33 dedos delargo, que incluye 10 Laminas finas, pintadas altemple.

P.C nº.

Nº. 1.

17 @

Una Caja, que contiene = Cinco libros en Vitela, cada uno de 32 dedos de largo, y 25 de ancho, Obra de Juan Bautista Piranesi, con Laminas finas, que trata dela antigüedad Romana = Otros Cinco libros en Vitela, cada uno de 34 dedos de largo, y 28 de ancho, Obra de dho Piranesi, con laminas finas que tratan de Arquitectura, del Campo Marcio, y de Antigüedades de Roma = Tres Libros en Vitela cada uno de 46 dedos de largo, y 32 de ancho ≠, Obra de dho Piranesi, delos quales uno Con 63 laminas finas, otro con 70 Laminas finas, y el otro con 105 laminas finas, que representan perspectivas, y Antigüedades de Roma = Otro Libro en Vitela delmismo tamaño, que los tres anteriores, obra de dicho Piranesi, con 25 laminas finas, que representan la Columna de Trajano = Otro Libro en Vitela, de 39 dedos de largo, y 27 de ancho, con 42 laminas finas, Obra Amilton, que trata Escuela de la Pintura = Otro libro en Vitela de 33 dedos delargo y 25 de ancho, obra dal Barberi da Cento, detto il Guercino, con 25 laminas finas, q^e. representan varios Diseños, y figuras = Otro libro en Vitela de afolio de Marca con laminas finas, Su titulo, Monumenti antichi inediti, da Giovanni Winckelman = Otro Libro en folio de marca con 54 laminas finas, que tratan delVesubio de Napoles, Obra de Hamilton = Otro Libro ó quaderno de afolio en Italiano, que trata de Observaciones sobre las dichas 54 laminas anteriores = Un Quaderno en folio á la brutesca, Su titulo P. Virgilii Maronis Æneidos libri Sex &ra. = Dos Libros en pasta en 4° de marca Su titulo Diccionario Latino, Italiano, y Frances = Un tomo en pasta en 8°. de marca, Su titulo, Diccionario Geografico en Idioma Ingles = Quatro tomos en pasta en 8°. Su titulo, Historia de Henrique[sic] de Moreland en Idioma Ingles = Un tomo en pasta en 8°. Su titulo, Descripcion delas Villas deVerlin y Postdam, en Idioma Frances = Un Rollo de 12 laminas, que representan varias perspectivas de Roma = Otro Rollo con tres Laminas que representan los Quadros de Rafael Carracci, y otros = Y finalmente una Cagita de doce dedos de largo, y diez de ancho, que contiene en forma de Obalo en Pio Sexto en Pasta.

E.D.

Nº. 2.

9@ y 10 lb.

Una Caja que contiene = Una Cajita de 19 dedos de largo, y 12 de ancho, que incluye una Serie de Medallas antiguas grabadas en pasta encarnadas = Otra Cajita de 37 dedos de largo, y 29 de ancho, que incluye un Retrato de Muger, pintada en papel = Una Pintura en lienzo con marco dorado de 19 dedos en quadro, con Cristal, que representa á la Virgen, el Niño, y Sⁿ. Juan = Dos Quadernos á la brutesca de 27 dedos de largo, y 19 de ancho su titulo Campi Phlegraei observations on the volcanos of the two Sicilies &ra. = Otro Quaderno á la brutesca de 47 dedos de largo, y 32 de ancho, con 12 Mapas, y laminas = Otro Quaderno á la brutesca, de 44 dedos largo, y 37 de ancho, con 77 folios, y laminas finas que representan varios Diseños, Dibujos, y Perspectivas = Otro Quaderno, á la brutesca, con 28 Laminas, Obra de Polidoro grabadas por Carabagio = Otro Quaderno á la brutesca de 37 dedos de largo, y 25 de ancho, con 24 laminas finas que representan Roma la Antigua = Otro Quaderno á la brutesca de 45 dedos delargo, y 35 de ancho, con 28 laminas finas, que representan diferentes perspectivas de Roma y Planes de Edificios = Otro Quaderno á la brutesca de 33 dedos de largo y 25 de ancho, con 33 laminas finas, Obra de Salvador Rosa = Otro Quaderno á la brutesca de 46 delargo, y 33 de ancho con 34 laminas finas, que representan varias Imagenes de Santos, y modelo de diferentes figuras = Otro Quaderno á la brutesca de 44 dedos delargo, y 37 de ancho, con 46 laminas finas que representan, diferentes adornos, y figuras de Historia = Una Cagita de 31 dedos de largo, y 19 de ancho, q^e. incluye Flores artificiales = Otra Cajita que incluye dos Retratos de Miniatura, pintados en Papel en dos Obalos = Otra Cagita que incluye un papel pintado un Volcan = Un Paquetico con varias petrificaciones = Dos Libros en Vitela de áfolio, Su titulo P. Terentii Afri Comedie = Otros dos tomos de afolio en pasta de tafilete, Su titulo, La Gerusalem libertada, de Torquato Taso, en Idioma Italiano, = Un tomo en Vitela en 4º Su titulo, Il Riposo di Raffae- llo Borchini, en Idioma Italiano = Otro tomo en Vitela en 4º Su titulo, Della Lingua Toscan[sic], di Bede- llo Buonmattes, en Ydioma Italiano = Un tomo en Vitela en 8º. Su titulo Regole per la toscana favella = Otro tomo en Vitela en 8º. Su titulo, Mercurio errante de la grandeza de Roma la Antigua, y Moderna = Otro tomo en pasta en 8º. Su titulo Grammatica Italiana = Otro tomo en pasta en 8º. Su titulo, Historia de Italia en dicho Idioma = Otro tomo en pasta en 8º. Su titulo, Observations on Mount Vesubius, Mount Etna, en Idioma Ingles = Otro tomo en pasta en 8º. Su titulo, Grammatica dela Lengua Inglesa, é Italiana = Tres tomos el 3º, 5º, y 6º. en pasta en 8º. Su titulo, Voyage d'un françois en Italie, en Idioma Frances = Nuebe tomos en pasta en 8º. Su titulo, Le Comedie del Doctor Carlos Goldoni, en Idioma Italiano = Dos tomos en pasta en 8º. de marca Su titulo, Histoire de l'Art chez les Anciens = Un Quaderno á la brutesca en folio, Su titulo, Le Antiche Camere delle terme di Tito, elle loro Pitture &ra. = Doce tomos á la brutesca en 4º Su titulo, Serie de los hombres mas ilustres en la Pintura, Escultura, y Arquitectura, en Idioma Italiano = Un Libro á la brutesca, Su titulo, vita de Benvenuto Cellini = Un Cañon de Oja de lata, con tres Laminas finas = Yfinalmente 16 Libretillos, y Quadernos pequeños, de varias materias, y distintos Idiomas.

E.S^r.

Nº. 1.

3@ y 10. lb.

Una Caja, que contiene = Dos Cagitas de Flores artificiales, cada una de 29 dedos delargo, y 19 de ancho = Una Cagita pequeña con dos Frasquitos de Piñones confitados = Y finalmente 12 vidrios de Licor.

R.UY.

Nº. 1.

5.@ y 13 lb.

Una Caja, que contiene = Una Caja de flores Artificiales, y tiene de largo 41 dedos y 27 de ancho = Un Cañon de oja delata con 12 Laminas = Un Paquete enrollado con otras 12 Laminas finas de Colores = Otro Paquete enrollado con 16 Laminas finas, que representan varias Pinturas = Otro Paquete enrollado con 14 Laminas finas, que representan varias Pinturas = Otro Paquete enrollado con 60 Laminas finas = Otro Paquete con 36 Laminas finas = Y un Libro viejo, que trata de la Literatura Italiana.

G.M.

Nº. 1.

1@. y 20. lb.

Una Caja que contiene = Dos Pinturas en dos oballos demadera de 22 dedos de largo, 18 de ancho, que representan el Origen de la Pintura = Dos Quadernos á la brutasca de 38 dedos de largo, y 28 de ancho cada uno, y con 40 Laminas finas cada uno, su titulo Escuela de la Pintura en Idioma Italiano = Un Paquete enrollado con 11 laminas de varias Imagenes = Otro dho con otras 11 laminas finas Como el anterior = Dos Paquetes enrollados, cada uno con dos laminas finas, que representan á Apolo, y las Ninfas en Carro triunfal.

E

1@ y 18 lb^s.

Una Caja, que contiene = Un Quaderno á la brutasca de 48 dedos de largo, y 37 de ancho, con 24 laminas finas, que representan varias perspectivas de templos y Edificios de Roma arruinados, están pintadas al temple muy primorosas.

F

1@ y 13 lb.

Una Caja, que contiene = Una Caja de Flores artificiales, que tiene de largo 41 dedos, y 28 de ancho.

W.D.

20. lb.

Un Paquete que contiene dos Libros sin encuadernar con varias Laminas, que trata delas Ciencias, y Artes

I. S.

Nº. 10

nó vá.

Una Cagita que contiene = El tomo 11º. de afolio de marca con varias Laminas que trata como el anterior, pero senota que está todo manchado de azeyte.

I.G.

Nº. 1.

14@ y 17 lb.

Una caja que contiene = Una Pintura en Lienzo de 58 dedos de largo, y 42 de ancho que representa al Señor S.ⁿ Pedro Penitente, que parece Copia de Rafael Carraci = Otra Pintura en Lienzo de 43 dedos de largo, y 41 de ancho que representa á la Virgen, el Niño Jesús, y S.ⁿ Juan, tambien parece Copia de dho Rafael = Otra Pintura en Lienzo de 38 dedos de largo, y 32 de ancho, querepresenta á S^{ta}. Maria Magdalena = Otra Pintura en Lienzo de 70 dedos de largo, y 54 de ancho, que representa á la Musica = Otra Pintura de 99 dedos de largo, y 80 de ancho que representa á la Victoria, ó a la Fortuna = Otra Pintura de 78 dedos de largo, y 57 de ancho, que representa, en lienzo, la Sibila Persica = Otra Pintura en lienzo de 58 dedos de largo, y 113 de ancho, que representa á Apolo en Carro triunfal con algunas Diosas ó Ninfas = Otra Pintura en lienzo de 68 dedos de largo, y 104 de ancho, que representa Diosas del Gentilismo = Dos Pinturas en lienzo con marcos dorados de 46 dedos de largo, y 40 de ancho, que representan á la Magdalena = Y finalmente un Quaderno á la brutasca con 58 laminas finas, querepresentan[sic] varios pavimentos, y ornatos y tiene 44 dedos de largo y 37 de ancho.

p.196

L.D.

Nº. 1.

4@ y 20 lb.

* parece del

Cavallero Conca

Una Caja, que contiene = Una Pintura en lienzo de 27 dedos de largo, y 24 de ancho que representa, á la Virgen, el Niño, y el Señor San Josef = Otra Pintura en lienzo del mismo tamaño que la anterior, y representa á la Virgen, al Niño, y al Señor San Fran^{co}. De Asis = Otra Pintura en lienzo del mismo tamaño que el anterior, y representa a S^{ta}. Maria Magdalena, Penitente, y parecen de Lucas Jordan = Otra Pintura en Lienzo del mismo tamaño, que la anterior, que representa á la Virgen, el Niño y S.ⁿ Juan * = Otra Pintura en lienzo de 45 dedos de largo, y 42 de ancho, que representa tambien á la Virgen, el Niño, y S.ⁿ Juan, parece Copia de Rafael Carraci = Dos Quadernos á la brutasca de 46 dedos de largo, y 32 de ancho cada uno, y uno con 70 Laminas, y el otro con 90 dichas, todas finas, querepresentan varias perspectivas de Edificios, y ruinas de Roma = Otro Quaderno á la brutasca de 38 dedos de largo, y 27 de ancho con 39 laminas finas, Su titulo Escuela dela Pintura por el Cavallero Hamilton = Y finalmente dos laminas rotas en un rollo.

W.A.F.

N. 1.

12@.

Una caja, que contiene = Una Pintura en lienzo que representa á Apolo en Carro triunfal con varias Ninfas, y tiene de largo 45 dedos y 75 de ancho = Otra Pintura en lienzo de 78 dedos de largo, y 53 de ancho, que representa una Diosa al salir del Baño, sorprendida de dos Satyros = Otra Pintura en lienzo de 78 dedos de largo, y 54 de ancho, que representa algunas Diosas, una de ellas con Corona en la Cabeza atando una venda á un Cupidillo, y otro Cupidillo que está por detras de la Diosa como burlandose = Otra Pintura en lienzo, de 54 dedos de largo, y 79 de ancho, que representa al S^{or}. Sⁿ. Miguel = Otra Pintura en lienzo del mismo tamaño que la anterior, que representa a una Matrona con un Niño Sentado Sobre Sus rodillas, que parecen á Jesús, y Su Madre la Virgen Maria = Dos Pinturas en lienzo, del mismo tamaño que la anterior, que ambas representan varios Pais = Otras Dos Pinturas en lienzo de 22 dedos de largo y 28 de ancho que tambien representan varios Pais = Y finalmente Otra Pintura en lienzo de 110 dedos de ancho, y 66 de alto que representa otro Pais.

E^L-D.

N^o. 2.

5@ y 13. lb.

Una Caja, que contiene = Una Pintura en lienzo de 79 dedos de largo, y 57 de ancho que representa el Retrato de un Cavallero de Cuerpo entero, sentado sobre un Sillon, Obra de Pompeo Batoni = Otra Pintura en papel de 39 dedos de largo, y 33 de ancho, que representa una Sibila = Un Quaderno de Musica encuadernado en vitela, y dorado.

I.M.

N^o. 4.

5.@. y 13 lb.

Una caja que contiene = Una Pintura en Lienzo de 68 dedos de largo, y 51 de ancho, que representa la Musica = Dos Pinturas, en todo iguales, de 73 dedos de largo, y 59 de ancho, que representan cada una tres taures, ó Jugadores, jugando Naipes que los dos están engañando al otro.

A R^y.

N^o 1

4@ y 15 libras

Una Caja que contiene = Dos Pinturas en lienzo de 73 dedos de largo, y 58 de ancho que cada una representa un Pais.

W.C^e.

N^o. 1.

2@ y 2 libras

Una Caja que contiene = Una Pintura en lienzo de 58 dedos de largo, y 43 de ancho, que representa el Retrato de una Señora con un Perrito en los brazos.

T.H.D.

Nº 7

55@.

Una Caja que contiene = Un Pedestal de Marmol, que segun dicen, incluye el Cuerpo de un Santo Martir, y no sehá tocado

M^r. Vest. London.

nó vá.

Una Caja que contiene tres Belones desarmados

nó vá.

Un Violón en su Estuche, que la puente la tiene dentro, y tiene dho. Estuche de largo 62 dedos, y 25 de ancho.

nó vá.

Un Baul, ó Caja, que contiene 169 Quadernos de Musica de los quales 128 sueltos, y 37 con tapa, y forros = Un fusil desarmado, sin llabe = Y dos Cuchillos, y dos tenedores de puño de plata, y otro Cuchillo con puño de hasta de Ciervo.

no vá

Un fusil desarmado en Su Estuche, que tiene este de largo, 60 dedos, y 12 de ancho.

H. E.

Nº. 1.

29 @ y 12 lb^s.

Una caja que contiene = dos repisas de hieso, cada una como de una vara de alto, y están compuestas de varias piezas del mismo Yeso unido, y fajado con un Cordel = Y dos Bustos de Barro, cada uno como dos tercias de vara de alto, y representan de medio Cuerpo dos Personages de hombre y Muger.

M.G.

Nº. 1.

con

12 @ y 23 lb.

Una caja que contiene = Dos Bustos de Medio Cuerpo de Yeso, cada uno cerca de una Vara de alto, que uno de ellos está averiado = Otro Busto de barro de medio Cuerpo, que tiene dos tercias de vara de alto. Y sehecho al Escombro otro Busto de Yeso, que se encontro hecho muchos pedazos.

H

con

14 @ y 12 lb.

Una Caja, que contiene = Un Busto de Yeso demedio Cuerpo, ensu funda tambien de Yeso devarias piezas, y tiene como unavara de alto = Otro Busto tambien de Yeso demedio cuerpo, que está algo quebrado, y és del mismo tamaño que el anterior = Y finalmente otro Busto, demedio Cuerpo, debarro, que también está quebrado, pero se puede pegar la pieza quebrada, Y se nota q^e. assi este como de los demas Bustos de esta Caja, y de las otras dos anteriores quasi todos están algo quebrados poco, ó mucho, que parecen modelos, y otros sabran darle mas estimación, q^{ue} lo que representan.

MEDIC nas.

nó vá.

Una Cagita con Medicinas, ya viejas, en varios vidritos, y paquetes, cuya Cagita és como de tres quartas de vara.

nó vá.

Una Cagita, que contiene = Un freno, Dos Cinchas maestras, y dos Correas para estribos, arreo de Caballo = Un par de botas, y otro par de dichas estas de á media pierna, ya rotas = Un par de Zapatos buenos, y una maletica pequeña, y se nota que la dicha Cagita es muy bieja, desclavada, y descompuesta.

no ván.

Veinte y una Piedra de Marmol en bruto, que están sobre el Muelle viejo del Puerto de esta Ciudad de Malaga, todas demucha magnitud.

Concuerta esta Relacion Copia con la remitida á Madrid á los Directores de la Compañia de Longistas en 1^o. de Julio del presente año de 1783, de cuya orden se reconocieron los arriba referidos efectos. Y se nota, que se hizo con todo cuidado, y diligencia posible, tratandolo todo con delicadez, por no causarles averias, y por esta causa nó será estraño Se encuentre alguna alteracion accidental. La que se há notado en el tiempo, que se han acondicionado, para remitir á Madrid de Orden Superior, Se anotara aqui, y es asaber = (p. 197) Nota = En la Caja que tiene la marca W.A.F. N^o. 1. Dice la 3^a. Pintura en lienzo, de 78 dedos de largo, y 54 de ancho, que representa algunas Diosas, una de ellas con una Corona en la Cabeza.....y acaba, como burlándose. Esta Pintura está puesta por equivocación en la dha. Caja, y se previene, que no está en ella, pero se encontrara entre las Pinturas de Caja marca **4.G.** N^o. 1. Nota, que en la Caja de la Marca **4.S.** N^o. 2 Se hallaron más dos Piezecitas de Marmol labrado, que tiene cada una 9 dedos de largo, 7 de ancho, y 7 de alto = PO. Quintín, Galwey, y Obrien.=

NOTAS

1. Este artículo y la nueva documentación que aporta son parte del proyecto de investigación "La Sociedad de Lonjistas de Madrid", concedido por la Comunidad de Madrid nº. 06/ 0096.
2. GAYANGOS, P., *Catalogue of the manuscripts in Spanish in the British Library*, Vol.1, p. 444 ("Correspondencia Miscelánea")
3. LUZÓN NOGUÉ, J.M.: *El Westmorland. Obras de arte de una presa inglesa*, Madrid, 2000 y AA.VV.*El Westmorland. Recuerdos del Grand Tour*, Sevilla, 2002.
4. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, ASF 87-1/4; *El Westmorland. Recuerdos del Grand Tour*, op.cit, p. 215.
5. CRESPO DELGADO, D.: "El giro del Mondo". El viaje fuera de España de Antonio Ponz", *Reales Sitios*, 152 (2002).
6. British Library, Eg. 545, p.189.
7. Cfr. Nota 6.
8. ASF, 87-1/4, "Carta-orden de el S. Protector al Marqués de la Florida-Pimentel de 7 de Octubre de 1783". Sobre los pormenores del transporte desde Málaga a Madrid la Dra. Marion Reder de la Universidad de Málaga ha localizado recientemente documentos muy detallados que dará a conocer en breve.
9. LUZÓN NOGUÉ, J. M.: "Inventarios y marcas de los cajones traídos de Málaga a la Corte", en *El Westmorland. Recuerdos del Grand Tour*, op.cit, pp.89-105. El documento que se comenta a continuación está anexo al anterior en el volumen Eg. 545 de la British Library.
10. ASF 87-1/4. Carta-orden de el S. Protector al Marqués de la Florida-Pimentel de 7 de Octubre de 1783.
11. ASF 87-1/4. Carta-orden de el S. Protector al Marqués de la Florida-Pimentel de 7 de Octubre de 1783.
12. INGAMELLS, J.: *A Dictionary of British and Irish travellers in Italy (1701-1800)*, New Haven y Londres, 1997. Debemos agradecer al Paul Mellon Centre for the Studies in British Art y particularmente a su director, el profesor Brian Allen, el habernos facilitado de manera excepcional este diccionario en soporte informático, para poder hacer la búsqueda completa de cada una de las posibilidades que ofrecen las iniciales del Westmorland.
13. *Ibidem*, p.773.
14. SÁNCHEZ-JÁUREGUI ALPAÑÉS, M. D.: "Two Portraits of Francis Basset by Pompeo Batoni in Madrid", *The Burlington Magazine*, (2001) 420-425, y SUÁREZ-HUERTA, A. M.: *El Westmorland. Recuerdos del Grand Tour*, op.cit, pp.292-295.
15. Puede ser que nunca llegara a realizar el viaje a Italia y que se trate por tanto de un encargo; hemos podido localizar información relativa a él en Lancashire Record Office: Lancashire County Quarter Sessions Petitions [QSP 2906-2921], [QSP 2203-2282], [QSP 1899-1978], aunque aún no se han podido comprobar estos documentos.
16. LUZÓN NOGUÉ, J. M.: "Inventarios y marcas de los cajones traídos de Málaga a la Corte", *El Westmorland. Recuerdos del Grand Tour*, op.cit, pp.89-105.

17. SUÁREZ HUERTA, A. M.: "Un barco inglés en el puerto de Livorno", *El Westmorland. Recuerdos del Grand Tour*, op.cit, pp.49-67.
18. ASF 87-1/4. Lista de Antonio Ponz.
19. SÁNCHEZ-JÁUREGUI ALPAÑÉS, M. D.: op.cit.
20. INGAMELLS, J.: op. cit, pp.990-992.
21. CAPELLA, M. y A. MATILLA TASCÓN, *Los Cinco Gremios Mayores de Madrid*, Madrid 1957, p.103.
22. *Ibidem*, pp.107 y ss.
23. *Ibidem*, p. 248. Al firmarse la paz de Argel Floridablanca comienza rápidamente a hacer gestiones en 1789 para poder introducir grano por los puertos españoles del Océano y del Mediterráneo, para ello ordena una serie de instrucciones, la número seis señala: "No se harán encargos a la Compañía de Lonjistas, por ser individuos de los Gremios y porque no conviene comisionar a otras comunidades ni particulares".
24. Cfr. Nota 19.
25. *Almanak Mercantil ó Guía de Comerciantes de Madrid 1795*, pp.215 y 219.
26. Archivo del Banco de España, Libro de Actas N1/4 132 (1783 Y 1784), fols. 287 y vto, 289 vto, y Libro de Actas N1/4 134, fol. 133.
27. Archivo de Protocolos de Madrid, P. 21. 449 (8221-226), P. 21.450 (8227-32), P.21.451 (8233), P. 21.452 (8234-41).
28. Archivo del Banco de España, Secretaría, caja 1153.
29. Archivo del Banco de España, Secretaría, caja 812.
30. *Almanak Mercantil ó Guía de Comerciantes de Madrid 1795*, pp.226, 229, 230, 233.
31. LUZÓN NOGUÉ, J.M.: "La captura y venta del Westmorland", *El Westmorland recuerdos del Grand Tour*, op.cit, pp. 69- 87.
32. Archivo del Banco de España, Secretaría, Caja 1159.